

ҚАРАҚАЛПАҚ МИЛЛИЙ БАҚСЫШЫЛЫҚ ӨНЕРИНИҢ ҚӘЛІПЛЕСІҰИ ХӘМ РАҰАЖЛАНЫҰ ЖОЛЛАРЫ

Есебаев М.М.

*Ажинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық
институты, Нөкис қаласы*

Қарақалпақ әдебияты өзиниң барлық тарийхый дәуиринде басқа туўысқан халықлар мәденияты хәм әдебияты менен өз-ара байланыста, бир-бирине тәсир етиў арқалы өсип хәм раўажлана отырып, пүткил адамзат мәдениятына өзиниң пайдалы тәсирин тийгизди. Бул тараўда тийкарғы орынды қарақалпақ фольклоры, әдебият тарийхы ийелейди. Жәмийеттиң раўажланыўына байланыслы, көркем сөз тәжирийбесиниң өсиўи, эстетикалық көркем ойдың жетилисиўи әдебият хәм көркем өнердиң хәр қыйлы жанрлардың пайда болыўына алып келди.

Усынадай халық аўызеки дәрәтпелериниң үлкен эпикалық жанрларының бири бул дәстанлар. Усы халық дәрәткен дәстанлардың қәлиплесиўинде мазмуны хәм формасы жағынан пүтин бир дәрәтпеге айланыўында халықтың арасынан шыққан жыраў-бақсылардың роли жүдә үлкен. Себеби, дәстанларды оның атқарыўшыларынан бөлип алып қараўға болмайтуғынындай, жыраў бақсылардың шеберлик қәсейтлерин дәстанның көркемлик өзгешеликлеринен айырып таслаўға болмайды.

Қарақалпақ халқының әсирлер бойы дәрәткен поэтикалық дәрәтиўшилигинде, оның барлық үлгилеринде бул булақлардың дәрьяға айланғанындай, дәрьялардың көлге, көллердиң теңиз қурағанындай болып кеткен. Қарақалпақ фольклорын актив дәрәтиўшилери хәм атқарыўшылары халық шайырлары, жыраў-бақсылар, жуўабый, шешен, ертеқши, қатықулақ адамлар, қосықшылар, қыссақанлар болды [1.324].

XVI-әсирден баслап қарақалпақлар Орта Азия халықлары менен, әсиресе Хорезим менен қайтадан тығыз байланыста болыўы менен қатар, шығыс еллериниң ашықлық дәстанлары қарақалпақлар арасына кең тарала баслайды. Бул дәстанлардың қурлысы, тил, стиль өзгешеликлериниң өзиниң жаңа айтыўшыларын хәм жаңа қуралларын шығарды. Бурынғы домбыра өзгертилип, қайта ислениўдиң нәтийжесинде дуўтар пайда болды. Мине усы дуўтар менен майда лирикалық шығармаларды, ашықлық жөниндеги поэмаларды, дәстанларды айтатуғын адамларды қарақалпақ тилинде бақсы дейди.

Бақсылар тек дуўтар менен айтады. Ал, гейпара атақлы бақсылардың қасында ғыржекши, баламаншы, найшыларыда болады. Бақсылар айтатуғын майда лирикалық шығармаларды-қосық, ашықлық жөниндеги поэмаларды-дәстан дейди.

Музыкалық қуралларды-қобыз, домбыра, дуўтар, най, баламан сыбызғы, шын қобыз, сырнайларды-саз дейди. Барлық мотивлерди-нама дейди. Лирикалық майда

шығармаларды жақсы айтатуғын адамларды қосықшы дейди. Өзи саз шертпей, биреудің шерткенине қосылып айтатуғын қосықшыларды-жанапайшы дейди [2. 100].

Бақсы-жырау, улыма қарақалпақ әдебияты, көркем-өнер дәстүрінде ядыкешлик оғада уллы өнер болып келди. Бул дәстүр тек қарақалпақларда ғана емес, революциядан бұрынғы баспа сөзи болмаған яки раўажланбаған халықлырдың бәрине де ортақ характерли белгилерден есапланады. Сонлақтан шайыр да, бақсы, жырау, қыссыхан, қосықшылар да, сазенделер де бар күшин ядлауға жумсап, атадан балаға ядлау жолы менен өткерип отырды. Халық ғазийнесине садықлық, хақ кеўиллик, өз-өзине талапшаңлық хәм тамашагөйлер тәрәпинен қадағалаушылық булардың бәри жәмәәтлик мүлктин үзилексиз жасап, өрис алып келиўинде айрықша күш береді.

Атқарыушылар өзлериниң артықмаш таланты менен аудиторияның хожейини есапланады. Дәстан қахарманларының руўхый өзгешеликлерине сай гейде ғайбарлы талас, гейде толқыған епкин, биресе ушқан ынтық, гейде ашшы-ызалы кек яки думанлы қайғы тунжырап дәстандағы болып атырған халатқа түсип оның ишине кирип кетеди. Олар анық узақ дәстанларды шын ықлас пенен ағытылып жырлаған ўақытларда бет әлпетине нур ойнап, көзи жалынлап, пүткил денениң хәрекеті бир сапқа дизилип, үлкен бир сахналық көринис қулпырып сала береді. Усы жағанан атқарыушылар да актёрлар сыяқлы хәр бир образдың руўхый кеширмесинде жасап, олардың күйиниш, сүйинишлерин өз басынан өткерип, олардың руўхында жасап атырғандай етип атқарады.

Қарақалпақ бақсышылық мәдениаты өзиниң көп әсирлик тарийхына ийе болыуы менен бирге Орта Азия халықлары арасындағы кең масштаблық көркемлик жақтан аты-хаўазасы бәлент кең танылған өнерлерден есапланады. Ол өзиниң атқарыушылықтағы ел халық мойынлаған бир қанша мектеплерине ийе. Бул мектеплер стили мазмунды баян етиўи, музыкалы- диалекти жағынан бир-биринен парқ етеди. Хәрқайсы бир мектептен шығып шыңға көтерилген уллы талант ийелери болды, олар дөреткен көркем сөз, музыка бул мектептерди көркемлик жақтан байытып раўажландырып отырды. Қарақалпақ атқарыушыларының бул уллы хызметлерин көп изертлеген, қарақалпақ фольклорының тийкарын салыушы Н Дәўқараев, Қ.Айымбетов, хәм көркем-өнер илимлериниң кандидаты Т.Адамбаевалар оларды атқарыу өзгешелигине қарай «Ақымбет-Муўса мектеби, Сүйеў мектеби, Арзы мектеби, Орынбай мектеби деп төрт мектепке ажыратады» [3.141].

Бақсылар услайынша шынжырма-шынжыр әсирлер бойы бири-бирине устаз шәкирт түсип, устаздан пәтия алып хәм устаздың атқарған намаларын пухта үйренип соның жолы менен атқырып келген. Соның менен бирге олардан дәстан атқарыушылық өнерин де үйренип устазының толық репертуарында бар дәстанларды ядлап атқырып әўладтан-әўладқа жеткерип келген. Бақсылар өз

репертуарларын хэр түрли жанрлар менен байытып отырған. Той тамашаларда сол аудиторияның жас өзгешелигинен келип шығып хэр түрли нама қосықлар таярлап барылған. Бақслардың көпшилиги тийкарынан төкпе шайыршылық уқыбыда болған, олар ёшып арқасы көтерилип қозған ўақтында эмпревизаторлық уқыпка ийе болып өзиниң ядынан да суўырып салып, тоқып айталатуғын дәрежеде болған.

Хэр бир бақсы өзиниң репертуарын байытып, халықтың кеўлинен шығыўға хэрекет еткен. Мысалы: Той жырлары, той баслаў, ақыл нәсият, айтымлар, бет ашар, юмор-сатиралық қосықлар, нама-алыспақ, термелер, толғаўлар, тарийхый жырлар, дәстанларды хэм тағы басқада усындай репертуарға бай халық намалары арқалы халықтың кеўлинен жай алған.

Бақсы, жыраўларымыз қарақалпақ халқының көп санлы мәдений хэм әдебий мийрасларымыз болған, халық мүлкине айланған дәстанларды, термелерди, қыссыларды, толғаўларды жоқ болып кетиўинен асырап сақлап қалыўында үлкен хызмет атқарады. Н.Дәўқараевтың көрсетиўинше хэр бир мектеп бақсыларының өзиниң айтыў техникасына хэм репертуарына ийе болған. Мысалы:

1. Муўса бақсының шәкиртлери: Есжан, Жуман, Қаражан, Патилла, Аймурза, Кәлбала, Сапар, Тыныбай хэм тағы басқалар. Булар таза қарақалпақ тилинде, қарақалпақ намаларына қарақалпақ қосықларын хэм қарақалпақ тилине аўдарылған «Ғәрип ашық», «Базерген», «Юсуп-Ахмет», «Саятлы-Ҷамра» қусаған ашықлық дәстанларды айтады.

2. Сүйеў бақсының шәкиртлери: Жапақ, Бала бақсы, Жаңабай хэм басқалар. Булардың айтыў техникасында Хорезим традициясы күшли хэм өзбек тилиниң Хорезим (араллы) диалектисинде айтады. Намаларда да көп өзгерислер бар [4.103] –деп көрсетеди.

Жыраўлар тийкарынан атқарылыўы жағынан олар «Қарақалпақ қахарманлық» дәстанларын атқарған. Ал, бақсылар болса негизинен «Ашықлық» дәстанларды кунт пенен атқарып келген. Ашықлық дәстанлар бизге тийкарынан Шығыс халықлары арқалы жетип келген. Усы халықлар арасанда қаншама көп ашықлық дәстанлар пайда болды хэм жаратылды.

Деген менен булардың бәри елдиң мәпине жақын келетуғын өз дәўириниң хақыйқат көркем дөрөтпесине көтериле алған дәстанлар ғана дәстүрлик образларға жаңа мәни хэм жаңа сымбат бере алады, солар тийкарында халықтың өлмес руўхый шежиресин мәңги тиклеп қалды.

Белиги илимпаз А.Алымовтың пикири менен айтқанда, «Еертеде қанша көп дәстанлар дөрелсе де, олардан санаўлы дәстанлар ғана халықтың есинде қалды. Тек олардың ишинен сайланды-сайландыларының жетеўин терип алды, «ашықлардың жети қыссасы» деп жүритти. Ал «Ләйли-Мәжнүн», «Юсуп-Злиха», «Фархад-Шийрин», «Ғәрип-ашық», «Зәўре-Тайыр», «Хүрлиха-Ҷамра», «Саятқан-Ҷамра» дәстанларының хэр бири жәхәндеги жети ашықтың бири, дүньядағы бәрше ашықлардың «пийри» деп нанның усағындай, шаң тийгизбей қәдир тутты. Оларды

хақыйқый реаль турмыста болып өткен тарийхый қахарманлар деп түсинди хэм соған шын кеўилден исенди». [5. 13.]

Әлбетте дәстан авторының кимлигинде емес, дәстаншылыққа қызығыў Шығыс халықлары шайырлары дәстанларының қай-қайсысының болса да қарақалпақ бақсы шайырларының Ақымбет, Муўса, Сүйеў, Жуман, Аббаз, Мәўлик, Орынбай, Жапақ, Ещан, Амет хэм тағы басқа да бақсылар қолы тийип оларды қайта ислеп, олардың кем-кем көркейип барыўына олардың да үлкен үлеси болды.

Қарақалпақ халық ашықлық дәстанларының қәлиплесиўинде хэм раўажланыўында туўысқан халықлардың мәдений байланысларының тәсири оғада үлкен хызмет етти, өз тәсирин тийгизди. Н.Дәўқараев өзиниң қарақалпақ әдебияты тарийхы бойынша үлкен изертлеў жумысының фольклорға арналған бөлимінде туўысқан халықлардың тәсири менен қарақалпақлар арасында таралған дәстанлар туўралы оғада бахалы пикирлер айтады. Ол, «XVII әсирден баслап алды менен Сырдәрьяның бойларындағы, Түркистан, Сайрам, Сығнақ қалаларының этирапындағы, оннан кейин Хорезимниң бурыннан отырықшы халықлары менен байланыслы болыўы қарақалпақлардың мәдений турмысына үлкен өзгерислер киргизди. Бул ўақларда қарақалпақлар арасында Ташкентте, Самарқандта, Қабулда, Бухарада басылып шыққан китаптар тарала баслайды. Булардың ишинде «Юсуп-Ахмет», «Ғәрип-Ашық», «Саятхан-Ҷамра», «Хүрлиха-Ҷамра», «Ғөрүғлы», «Юсуп-Злейха қусаған дәстанлар менен бир қатар Наўайы, Машраб, Мақтумқулы қусаған шайырлардың да китаптары да тарала баслайды. Булардың саны аз болғанлықтан нусқалары қолдан көширилип те таралған. Бир қатарлары қайта исленип, қарақалпақ тилине аўдарылған. Бул ўақларда қарақалпақ аўыз әдебиятына өзбек, түркмен, тәжик әдебияты тил, стиль, форма жағынан үлкен тәсир етти хэм жаңа түрлер менен байытты» [6. 91.]—деп жазады.

Усындай басқышлар арқалы ашықлық дәстанлар қарақалпақ бақсышылық өнеринен кең орын алады. Қарақалпақ бақсылары болған Муўса бақсының шәкиртлери Ещан, Жуман, Қаражан, Пәтилла, Аймурза, Кәлбала, Сапар, Тыныбай хэм басқалар таза қарақалпақ тилинде қарақалпақ намаларына қарақалпақ қосықларын хэм қарақалпақ тилине аўдарылған «Ғәрип-Ашық», «Бәзерген», «Юсуп-Ахмет», «Саятқан-Ҷамра» қусаған ашықлық дәстанларын айтады.

Әлбетте бул дәстанлар туўысқан халықлары хэм шығыс халықларынан қандай кирип келген болса сол түринде бузылмай айтылып киятыр деўге болмайды. Бул дәстанлар ўақытлар өтип қарақалпақ халқының турмыс шариятына, миллий үрп-әдет дәстүрлерине, салт дәстүрлерине, миллий турмыс тәризине бейимлестирип қайта ислеў берилгени анық оны инкар етиўге болмайды. Бул ҳаққында белгили илимпазлар Н.Дәўқараев, И.Сағытов, Қ.Мақсетовлар өзлериниң илимий мийнетлеринде тастыйықлайды. Мысалы, «Бул дәстанлардың бир қатарлары мәселен «Ғәрип-Ашық», «Шасәнем», «Саятхан-Ҷамра», «Ғөрүғлы», XIX әсирдиң ишинде қарақалпақ тилине бир қанша өзгертилип, тәржима еткенлиги белгили.

Соның менен қатар бақсылар бул дәстанларды бұрынғы қолжазбасындай емес, қарақалпақ халқының жағдайына ылайықлап өзінше өзгертип, алып та, қосып та айтқаны мәлим», [7. 272.] -деп көрсетеді.

Усындай уллы бақсышылық өнерин дауам еттирип қарақалпақ халқының миллий мийраслары болған дәстанларымызды кейинги әуладларға жеткеріуде минсиз хызмет еткен қарақалпақ халық бақсышыларының хызметлери үлкен. Себеби дәстанлар устаз-шәкирт жолы арқалы әуладтан-әуладтқа өтип отырған.

Халық бақсылары атқарған дәстанлар ертеректе қәлиплесип олар тийкарынан эпиклық, музыкалық репертуары менен айырылып туратуғын Араллы өзбек бақсыларының өз алдына мектебине барып тақалады. Бул мектептин XIX әсирдин басындағы ең ири белгили ўәкиллери Сапар Қаррет сазенде, Аўез бақсы, Қутым бақсы, Жаңабай бақсы, Орымбай бақсы, олардың шәкиртлери Мәдрейим бақса, Нарбай бақсы, Теңел бақсылар болған.

Булардың репертуарында халық қосықлары, Мақтумкулының қосықлары, «Юсуп-Ахмет», «Саятхан-Хамра», «Хүрлиха-Хамра», «Ғәрип-ашық», «Дәўлетиярбек» дәстанлары болған. Қоңыратлы өзбек бақсылары дуўтар менен айтады хәм өз алдына намалары бар. Олардың саны 60 тан асады. Солардың ишинде «Қоңырат намасы», «Бам мухаммес» намасының түрлери «Сәриўи», «Шахи Кишўар», «Зерлетме», «Ремайле», «Ираний» намасының түрлери бар болған.

Қарақалпақ хәм араллы өзбек бақсыларына түркмен бақсыларының тәсири, әсиресе XIX әсирдеги ири ўәкили болған Сүйеў бақсы тәсири айрықша болған. Сүйеў тек түркмен бақсысы дәрежесинде болмай Қ. Айымбетовтың дурыс көрсеткениндей ол «Хорезимде жасаған өзге халықлардың да белгили бақсысы болып танылған» [8. 140].

Қарақалпақ бақсышылық көркем өнери усундай уллы устазлардың жолы арқалы раўажланып хәм көркейип барды. Усындай устаз-шәкирт дәстүрлери

дауам етип келди. Солардың бири Жапақ бақсы Шамуратовтың да устазлары өзбек бақсылары Амет хәм Атажан, Сүйеў бақсының шәкиртлери болды. Сүйеў бақсы белгили қарақалпақ бақсысы Муўса менен дос болған, олар бир-биринен музыка сырларын үйренген, дәстан айтыўдың усылларын өзлестирген.

Усындай белгили бақсылардың репертуарларынан нәр алып, тыңлап, өзиниң өмирин усы бақсышылық өнерине бағышлаған Әмет Тарийхов болды. Ол, Есжан бақсы Қосполатовтың шәкирти, жүдә айтқыш бақсылардың бири есапланған Қурбанияз бақсыға шәкирт болып түсти хәм оннан көп қарақалпақ намаларының сырларын, атқарылыў усылларын, дәстаншылық өнериниң атқарыў шеберликлерин кунт пенен үйренди.

Әмет Тарийхов Мақтымқулы, Бердах, Әжинияз, Күнхожа сөзлерине қосықлар, «Қырдәли», «Ғәрип ашық», «Саятхан-Хамра», «Юсуп-Ахмет», «Базирген» «Ғәрип-ашық», «Гөрүғлы» қусаған дәстанларын шебер атқарыўшысы болды.

Әмет Тарийхов қарақалпақ бақсышылық өнерин кейинги әуладтқа жеткеріўши

яғный XX әсирдин кейинги бақсыларының бири болды. Бул жыллары Советлик қызыл империяның сиясаты менен қурларда бақсы шақыртып айттырыў кескин тоқтатылды, яғный рухсат етилмеди. Бул XX әсирдин 70-90-жылларға шекем даўам етти. Халық бул бақсышылық өнерин умытып ядынан шығарыў дәрежесине келген еди.

Жуўмақлап айтқанда усындай уллы бақсылардың минсиз хызметлери арқалы халық дәстанлары, халық намалары, халық қосықлары болған миллий мәдений, әдебий, тарийхий мийрасларымыз сақланып қалынды. Бул уллы ислер журт басшымыздың қоллап қуўатлаўы менен бүгинги ғәрезсизлик дәўиринде қайта қолға алынып, устыз-шәкирт дәстүрлери қайтадан өз жолына түсип даўам етип атыр.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Мақсетов Қ, Тәжимуратов А. Қарақалпақ фольклоры. – Нөкис: Қарақалпақстан баспасы, 1979.
2. Дәўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнаға. 2-том. – Нөкис: Қарақалпақстан баспасы, 1977.
3. Алымов А. Қарақалпақ лиро-эпикалық дәстанлары. – Нөкис: Қарақалпақстан баспасы, 1983.
4. Дәўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнаға. 2-том. – Нөкис: Қарақалпақстан баспасы, 1977.
5. Алымов А. Қарақалпақ лиро-эпикалық дәстанлары. – Нөкис: Қарақалпақстан баспасы, 1983.
6. Дәўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнаға. 2-том. – Нөкис: Қарақалпақстан баспасы, 1977.
7. Мақсетов Қ. Қарақалпақ халқының көркем аўызеки дәрәтпелери. – Нөкис: Билим баспасы, 1996.
8. Айымбетов Қ. Халық даналығы. – Нөкис: Қарақалпақстан